

YOSHLAR MA’NAVIYATI VA IJTIMOY FAOLLIGINI YUKSALTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O’RNI.

Islomov Sharof Abduraxmonovich

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132863>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish hamda jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy ziddiyatlarni muvozanatlashtirish masalalari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtiroki, ularning fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy jarayonlarga ta’sir ko’rsatish imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, ijtimoiy ziddiyatlarning kelib chiqish sabablari, ularning yoshlar ongiga ta’siri hamda ushbu ziddiyatlarni kamaytirishda ma’naviy omillar, xususan milliy qadriyatlar, ta’lim tizimi va ijtimoiy institutlarning roli yoritiladi. Maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish orqali jamiyatda barqarorlikni ta’minlash, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash va ziddiyatlarni konstruktiv yo’nalishga yo’naltirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yoshlar siyosatini takomillashtirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda ijtimoiy ziddiyatlarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar: yoshlar, ijtimoiy faollik, ijtimoiy ziddiyat, fuqarolik jamiyati, milliy qadriyatlar, ijtimoiy barqarorlik, ijtimoiy institutlar, yoshlar siyosati, ma’naviy tarbiya, ijtimoiy hamjihatlik.

Аннотация. Мазкур мақолада ёшлар иджтимоий фаоллигини ошириш ҳамда джамиятда юзага келайотган иджтимоий зиддиятларни мувозанатлаштириш масалалари комплекс тарзда тахлил қилинади. Тадқиқотда ёшларнинг джамият ҳаётидаги иштироки, обучение фуқаролик позицияси ва иджтимоий джарайонларга та’сир қорсатиш имқониятлари илмий-назарий джихатдан асослаб бериледи. Шунингдек, иджтимоий зиддиятларнинг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг ёшлар онгига та’сири ҳамда ушбу зиддиятларни камайитиришда ма’нави омиллар, хусусан миллий қадриятлар, та’лим тизими ва иджтимоий институт обучения роли йоритилади. Мақолада ёшларнинг иджтимоий фаоллигини ошириш орқали джамиятда барқарорликни таъминлаш, иджтимоий ҳамджихатликни мустаҳкамлаш ва зиддиятларни конструктив йо’налишга йо’налтириш механизмлари тахлил қилинади. Тадқиқот натижалари ёшлар сийосатини такомиллаштириш, фуқаролик джамиятини ривойлантириш ҳамда иджтимоий зиддиятларни бошқариш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сузлар: ёшлар, иджтимоий фаоллик, иджтимоий зиддият, фуқаролик джамияти, милли қадриятлар, иджтимоий барқарорлик, иджтимоий институтлар, ёшлар сийосати, ма’нави тарбия, иджтимоий ҳамджихатлик.

Abstract. This article comprehensively analyzes the issues of increasing the social activity of young people and balancing the social conflicts that arise in society. The study scientifically and theoretically substantiates the participation of young people in public life, their civic position and the ability to influence social processes. It also highlights the causes of social conflicts, their impact on the minds of young people, and the role of spiritual factors, in particular national values, the education system and social institutions, in reducing these conflicts. The article analyzes the mechanisms for ensuring stability in society, strengthening social cohesion and directing conflicts in a constructive direction by increasing the social activity of young people. The results of the study are of great importance in improving youth policy, developing civil society and developing strategies for managing social conflicts.

Keywords: youth, social activity, social conflict, civil society, national values, social stability, social institutions, youth policy, spiritual education, social cohesion.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyotida yoshlarning ijtimoiy faolligi muhim strategik omillardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Yosh avlodning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, fuqarolik pozitsiyasining shakllanishi va ijtimoiy mas’uliyatni his etishi barqaror rivojlanishning asosiy shartlaridan hisoblanadi. Shu bilan birga, globallashtirish, axborot oqimining kuchayishi va ijtimoiy o‘zgarishlar natijasida jamiyatda turli xil ijtimoiy ziddiyatlar yuzaga kelmoqda. Ijtimoiy ziddiyatlar jamiyat rivojining ajralmas qismi bo‘lib, ular turli manfaatlar, qadriyatlar va qarashlar to‘qnashuvi natijasida shakllanadi. Ayniqsa, yoshlar orasida bunday ziddiyatlarning paydo bo‘lishi ularning ijtimoiy faolligi, dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, yoshlar ijtimoiy

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

faolligini oshirish bilan bir qatorda, mavjud ziddiyatlarni muvozanatlashtirish va konstruktiv yo‘nalishga yo‘naltirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda milliy qadriyatlar, ta‘lim tizimi, ijtimoiy institutlar hamda fuqarolik jamiyati institutlari muhim rol o‘ynaydi. Ular orqali yoshlarning ma‘naviy kamoloti ta‘minlanadi, ijtimoiy faollik darajasi oshadi va ziddiyatlarga nisbatan ongli hamda mas‘uliyatli munosabat shakllanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi – yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish hamda ijtimoiy ziddiyatlarni muvozanatlashtirish mexanizmlarini aniqlashdan iborat.

Yoshlar ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim indikatorlaridan biri bo‘lib, u yoshlarning ijtimoiy jarayonlarda ishtiroki, tashabbuskorligi va fuqarolik pozitsiyasi bilan belgilanadi. Zamonaviy sharoitda yoshlar faolligi nafaqat an‘anaviy ijtimoiy institutlar doirasida, balki raqamli makon va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham namoyon bo‘lmoqda. Bu esa ularning ijtimoiy ta‘sir doirasini kengaytirib, jamiyatdagi muammolarga nisbatan tezkor munosabat bildirish imkoniyatini yaratadi.

Ijtimoiy ziddiyatlar esa turli ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi manfaatlar, qadriyatlar va qarashlarning mos kelmasligi natijasida yuzaga keladi. Yoshlar orasida bu ziddiyatlar ko‘pincha identifikatsiya muammolari, ijtimoiy tengsizlik, axborotning noto‘g‘ri talqini yoki stereotiplarning mavjudligi bilan bog‘liq holda shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish ziddiyatlarni kuchaytiruvchi emas, balki ularni muvozanatlashtiruvchi omil sifatida qaralishi lozim.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning ijtimoiy faolligi uch asosiy yo‘nalishda ziddiyatlarni muvozanatlashtirishga xizmat qiladi:

Birinchidan, fuqarolik ishtiroki orqali. Yoshlar jamoatchilik muhokamalari, volontyorlik faoliyati va ijtimoiy loyihalarda qatnashish orqali turli guruhlar o‘rtasida muloqotni kuchaytiradi. Bu esa o‘zaro tushunishni oshirib, ziddiyatlarning keskinlashuvini kamaytiradi.

Ikkinchidan, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar orqali. Milliy qadriyatlar, an‘ana va urf-odatlar yoshlar ongida ijtimoiy birdamlik, bag‘rikenglik va hurmat tamoyillarini shakllantiradi. Natijada, ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv yondashuv ustuvor bo‘ladi.

Uchinchidan, axborot madaniyati orqali. Zamonaviy axborot makonida yoshlarning media savodxonligi yuqori bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlangan yoshlar noto‘g‘ri yoki manipulyativ axborot ta‘siriga kamroq beriladi, bu esa sun‘iy ravishda yuzaga keladigan ziddiyatlarning oldini oladi.

Bundan tashqari, ta‘lim tizimi va ijtimoiy institutlar yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish, ijtimoiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash hamda yoshlarning tashabbuslarini rag‘batlantirish orqali ularning jamiyat hayotidagi ishtiroki oshiriladi. Shu bilan birga, davlat va nodavlat tashkilotlar ham yoshlar bilan ishlashda kompleks yondashuvni qo‘llashi zarur.

Umuman olganda, yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish va ijtimoiy ziddiyatlarni muvozanatlashtirish o‘zaro bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ular jamiyatda barqarorlikni ta‘minlash, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

“Meni doimo o‘ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bit dolzarb masala bu-yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so‘z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog‘liq”[1. – B. 257]. Tarbiya inson shaxsi ma‘naviyatini, e‘tiqodini, o‘zini anglash, yon-atrofga bo‘lgan munosabatini shakllantirishga qaratilgan jarayondir. Shunday ekan, ushbu jarayon mutanosibligini ta‘minlashda ta‘lim- tarbiya ishini uyg‘un tarzda olib borish lozim bo‘ladi. Ta‘lim orqali yoshlar haytida o‘z o‘rinlarini topishda ma‘lum bir kasb- hunarni o‘rganish bilan birga, o‘zlarini bo‘ljak hayotga tayyorlab boradilar.

Yoshlar dunyoqarashida milliy-ma‘naviy qadriyatlarga tayanish, uning talqini va jamiyatimizda iqtisodiy- siyosiy islohotlarni amalga oshirishda tutgan o‘rni bugungi muhim muammolar jumlasidandir. Millat uchun erkinlik adolat tantanasining oliy ifodasidir. Erkinlik bironi o‘ziga qaram qilishga, bironing mol- mulkini talon- taroj etishga, bironga xiyonat qilishga, bironni o‘ldirishga yoki zarar yetkazishga yo‘l qo‘ymaydi. Chunki erkinlik qonunga asoslanadi: qonun doirasida oliby borilgan ishlar va xatti- harakatlar ahloqiy hamda huquqiy qadriyatlar jihatidan haqli hisoblanadi. Kundalik turmushda, o‘zaro munosabatlarda inson erkinligi qonun hamda axloqiy normalar bilan cheklangan bo‘ladi. Erkinlikni to‘g‘ri tushunib, uni hayotimizga to‘hri tatbiq etganimizdagina, bu buyuk ne‘mat- adolat va erkinlikni saqlab qolishimiz va undan keyingi avlodlarimiz ulardan bahra olishlari mumkin.

Qadriyat tushunchasining ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda ko‘pgina ilmiy ta‘riflari mavjud. Berilgan ta‘riflarni tahlil etish bir tomondan turli xil yondashuvlarning mavjudligini, ikkinchi tomondan esa, ularning butunlay bir-birini inkor etishi hollarining mavjud ekanligini ko‘rsatadi. Masalan, “Falsafiy ensiklopediya”ning beshinchi jildida qadriyatlar quyidagicha tavsiflangan: “Qadriyat falsafiy

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

va sosiologik tushuncha. U birinchidan, bir ob’ektning ijobiy yoki salbiy qiymatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ belgilovchi-baholovchi jihati (sub’ektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlarini) ifoda etadi”[2. – C. 462.]. Rus tilidagi “ценность” ya’ni qadriyat tushunchasiga, kishilarning ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga, ma’naviy dunyoqarashiga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko’rsatadigan barcha narsa va hodisalar kiritilgan.

“Qadriyat deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo’lgan millat, elat va ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini va maqsadlariga xizmat qiladigan va shu tufayli ular tomonidan baholanib, qadrlanadigan tabiat va jamiyat ne’matlari hodisalari majmuini tushunmog’imiz lozim[3. – B. 48.]. Rus, ingliz, nemis, fransuz va chex tillarida Rossiya Fanlar Akademiyasining a’kdemigi G.V.Osipov muharrirligida chop etilgan “Sosiologicheskii ensiklopedicheskiy slovar” da qadriyatlarini baholash, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy qadriyatlar, qadriyatlar yo’nalishi va umuman qadriyatlarga ta’riflar berilgan[4. – C. 402-403.]. Qadriyatlar tushunchasiga “Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug’ati”da ham alohida o’rin ajratilgan.

“Qadriyatlar — jamiyatda kishilar o’rtasida obro’ga, e’tiborga, hurmatga, nufuzga, ahamiyatga ega kishilar munosabatlar, holatlar, moddiy narsalar va ma’naviy boyliklar majmuasi”[5. – B. 279.] degan ta’rif berilgan. Qadriyatlar bunday ta’riflash uning mohiyatini ancha yorqin ifodalasada, lekin qadriyatlarga berilgan ta’riflar ichida o’zining ilmiyligi bilan boshqa ta’riflardan ajralib turadi, degan fikrdamiz. Bizningcha, “umuminsoniy qadriyatlar tushunchasi butun jamiyat ahamiyatiga ega bo’lgan, insoniyatning mavjudligi, o’tmishi, buguni va kelajagini, yashashning asosiy yo’nalishlari, qonun-qoidalarini, talab va tartiblarini, odamlarning eng azaliy orzu-umidlari va ideallarini o’zida aks ettiradigan qadriyatlarining umumiy shakllarini ifodalaydi. Umuminsoniy qadriyat tushunchasining ob’ektiv asosi ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar, insoniyatning uzluksiz xayotini va turmush tarzini umumlashtiradigan jamiyatdir”. Darhaqiqat “umuminsoniylik” tushunchasida qadriyatlarini tirik tabiatning bir qismi bo’lgan odam zotining hayoti va kamoloti uning tarixiy taraqqiyoti, siyosiy va boshqa birliklar uchun ahamiyati o’z ifodasini topishi kerak. SHu o’rinda insoniyatning eng umumiy jamoasi bo’lgan jamiyatgina, umuminsoniy qadriyatlarining yaratguvchisi va saqlab turuvchisidir. Umuminsoniy qadriyatlar nihoyatda keng ko’lamli va serqirra tushuncha. Uning zaminida eng avvalo ozodlik, erkinlik, tinchlik, demokratiya tufayli shakllangan inson baxt-saodati kabi umumijtimoiy ma’no va mazmun kashf etadigan qadriyatlardan iborat, deyish mumkin. Qadriyatlarini faqat moddiy va ma’naviy boyliklar sifatida tushunish va uni shunday izohlash ham ilmiy nuqtai nazardan to’g’ri emas.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, qadriyat falsafiy tushuncha bo’lib, u ilmiy tushunchalardan farqli ravishda obrazli – mavhum tushunchadir. Ya’ni qadriyat deganda hamisha ijobiylik, foydalilik, yoqimlilik, taraqqiyot, go’zallik, insoniylik, ezgulik tasavvuri tug’iladi. Xuddi shuningdek, qadriyatlarini ijobiy va salbiy, ilg’or va qoloq kabilarga ajratish ham, sinfiy qadriyatlarini milliy va umuminsoniy qadriyatlardan ustun qo’yish ham xatodir. Ayrimlar qadriyatlarining vujudga kelishini kishilarning ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyatlarini bilan bog’laydilar[6. – B. 67]. Qadriyatlarini anglash, olamga qadriyatli munosabatda bo’lish, avvalo, insonning ma’naviy salohiyatiga bog’liqdir. Zero, mehnatning ijtimoiy ahamiyatini anglash, samarali va sifatli mehnat faoliyati bilan shug’ullanishdan oldin inson o’z bilimi, malakasi va mahoratini yuksaltirish kerak[7. – B.39.]. Inson ma’naviyatini yuksaltirmay turib, olamga qadriyatli munosabatni shakllantirib bo’lmaydi.

Qadriyatlar mohiyatini falsafiy-aksiologik jihatdan to’g’ri tushunishda Q.Nazarovning mulohazalari e’tiborga loyiqdir: “Qadriyat biror-bir tarzda, shaklda zohir bo’ladigan, sub’ekt uchun muayyan ta’sirini namoyon qiladigan voqelikning turli-tuman shakllari, ko’rinishlari, narsalar, hodisalar, jarayonlar, munosabatlar, turli sifatlar, xususiyat, axloq va ma’naviylik mezonlari hamda boshqalarning sub’ekt uchun ijtimoiy ahamiyatli va qadrini ifodalaydigan umumiy aksiologik kategoriyadir”[8. – B.41.].

Bu tamoyil va qadriyatlar O’zbekiston hududida istiqomat qilayotgan har bir fuqaroning o’z milliy qadriyatlarini asrab - avaylashi, kelajak avlodlarga etkazishi uchun to’la imkoniyatlar yaratilishini ifodalaydi. O’tmishdagi bobolarimiz qoldirgan meros, madaniy boyliklar, mumtoz qadriyatlarini hurmat qilish, ularni o’rganish, ular zamiridagi bu tamoyilning asosiy jihatlardir. Har bir millatning tili, qadriyatlarini, urf-odatlarini, an’analarini hurmat qilishni ta’minlash milliy istiqolol mafkurasining amal qilishida umuminsoniy andozalar namoyon bo’lishi uchun asoslar yaratadi. Milliy an’analar - milliy qadriyatlarining bir bo’lagi bo’lib, u millat hayotining turli sohalarida namoyon bo’ladigan tushunchalar, belgilar, xususiyatlar, faoliyat turlari, odatlar va islohotlarning avloddan - avlodga o’tish hamda meros bo’lib qolish tarzi.

Jamiyatda yoshlar tarbiyasi muammolari har doim kunning birinchi darajali mavzularidan biri bo’lib kelgan. Ayni paytda, dunyoda globallashuv jarayoni tezlashmoqda. Dunyo xalqlari, davlatlar

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

o‘rtasida o‘zaro aloqalar kuchaymoqda. O‘zbekiston ham undan chetda turgani yo‘q. Turli xalqlarga xos bo‘lgan qadriyatlar O‘zbekiston yoshlari hayotiga ham ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday muhit xalqaro axborot tizimi, internet, OAV, reklama, turli xil kino ko‘rsatuvlari bilan bog‘liq asarlar yoshlar ma‘naviy hayotiga ta‘sir ko‘rsatishi, turli xil qadriyatlarning kirib kelishiga sharoit hozirlaydi.

Ijtimoiy hayotda, ayrim yoshlarning xatti-harakatlarida milliy qadriyatlarimizga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydigan holatlarni kuzatish mumkin. Ayrim yoshlarning diniy ekstremizm, aqidaparastlik g‘oyalarining tarafdori bo‘lib sodir etgan qilmishlari bilan milliy qadriyatlarimiz o‘rtasida o‘zaro to‘g‘ri kelmaydigan holatlarni kuzatish mumkin. Toshkent, Buxoro, Andijonda bo‘lib o‘tgan voqealar oldimizda yoshlar dunyoqarashiga milliy qadriyatlarimizni singdirish va unga sodiq qilib tarbiyalash kabi muhim vazifalar turganini ko‘rsatadi. Aksariyat yoshlarimiz esa milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan o‘zlarining to‘g‘ri munosabatlarini shakllantirgan. Qadriyatlarni targ‘ib etadigan urinishlarga, xususan, aqidaparastlikka nisbatan o‘zlarining salbiy munosabatlarini bildirishlarini yuksak baholash lozim. Bugun jahon axborot maydonida yoshlarni milliy qadriyatlarga qarshi tarbiyalashga urinish kuchaymoqda. Qadriyatlarga munosabatni o‘zgartirmasdan demokratik jamiyat qurib bo‘lmasligi to‘g‘risidagi fikrlar ostida qanday yashirin maqsadlar yotgani tobora ayon bo‘layotir. Bunday harakatlar yoshlarni o‘z xalqi, vatani va milliy qadriyatlarga nisbatan bepisand ruhda tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, ularda ko‘proq g‘arbona qadriyatlarga moyillikni uyg‘otishga bo‘lgan yashirin maqsadlar mujassam bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish jamiyatda yuzaga keladigan ijtimoiy ziddiyatlarni muvozanatlashtirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda yoshlarning faolligi nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va hamjihatlikni ta‘minlashga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Ijtimoiy ziddiyatlar turli manfaatlar, qadriyatlar va qarashlar o‘rtasidagi tafovutlar natijasida yuzaga kelishi tabiiy jarayon bo‘lsa-da, ularni boshqarish va konstruktiv yo‘nalishga yo‘naltirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning fuqarolik ishtiroki, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarga sodiqligi hamda axborot madaniyatining rivojlanganligi ziddiyatlarni kamaytirish va ularni ijtimoiy rivojlanish omiliga aylantirish imkonini beradi.

Shuningdek, ta‘lim tizimi, ijtimoiy institutlar va davlat siyosatining uyg‘unligi yoshlar ijtimoiy faolligini samarali rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlarning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi ishtirokini kengaytirish hamda media savodxonligini oshirish orqali ijtimoiy ziddiyatlarning oldini olish yoki ularni muvozanatlashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirish va ijtimoiy ziddiyatlarni muvozanatlashtirish o‘zaro bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ular jamiyatning barqaror rivojlanishi, fuqarolik jamiyatining mustahkamlanishi va ijtimoiy totuvlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. 257 б.
2. Философская энциклопедия. – М.: 1970. Т 5, – С. 462.
3. Qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot (ilmiy ishlar to‘plami), – T.: O‘zbekiston, 1997, – B. 198; Komilova T., Abidova S. Milliy axloqiy qadriyatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati, – T.: “Fan”, 2000. – B. 20; Eracov B.S. Kulturnologiya, 2-e izd., – M.: “Aspekt-Precc”, 1997. – S. 591; Ortiqov N. Ma‘naviyat: Milliy va umuminsoniy qadriyatlar. – T.: “O‘zbekiston”, 1997. – B. 48.
4. Г.В.Осипов. Социологический энциклопедический словарь. – М., 2000, – С. 402-403.
5. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug‘at. A. Jalolov va Q. Xonazarov umumiy tahririda. – T.: “Sharq”, 1998. – B. 279.
6. Musulmonova O. Ma‘naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. T.: O‘qituvchi. 1996. –B. 67.
7. Jalolov A. O‘zbekiston: mustaqillik, ma‘naviyat, mafkura. -T.: O‘zbekiston, 1994. –B.39.
8. Nazarov Q. Aksiologiya. Qadriyatlar falsafasi. -T.: Ma‘naviyat, 1998. -B.41.
9. Эргашев И. Ёшларнинг ижтимоий фаоллиги. –Т.: “Академия”, 2008. 15-16- бетлар.